

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15570950>

AUTIZMNING HOMILADORLIK DAVRIDAGI SABABLARI

Qahhorov Ziynatillo Muhammad o'g'li

Qo'qon Universteti Andijon Filiali,
Tibbiyot fakulteti, Davolash ishi
201-guruh talabasi

Aripova Narghiza Kazbekovna

Qo'qon Universteti Andijon Filiali,
Klinik fanlar kafedrası, assistenti

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada autizm spektr buzilishi (ASB)ning prenatal (homiladorlik davrida) shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar tizimli ravishda tahlil qilindi. Genetik va epigenetik predispozitsiya, onaning somatik holati, stress, infeksiyalar, ekologik xavf omillari va dori vositalari orqali ASB rivojlanish mexanizmlari yoritiladi. Ilmiy tadqiqotlar asosida profilaktik choralar ham taklif etildi.*

***Kalit so'zlar.** autizm, homiladorlik, prenatal rivojlanish, genetik xavf, infeksiyalar, neuroinflammatsiya.]*

***Аннотация.** В данной статье систематически анализируются факторы, влияющие на пренатальное (внутриутробное) развитие расстройств аутистического спектра (РАС). Раскрыты механизмы развития РАС через генетическую и эпигенетическую предрасположенность, соматический статус матери, стресс, инфекции, факторы риска окружающей среды и лекарственные препараты. На основе научных исследований также предлагаются профилактические меры.*

***Ключевое слово.** аутизм, беременность, пренатальное развитие, генетический риск, инфекции, нейровоспаление.*

***Annotation.** This article systematically analyzes the factors that influence the prenatal (prenatal) development of autism spectrum disorder (ASD). The mechanisms of ASD development through genetic and epigenetic predisposition, maternal somatic condition, stress, infections, environmental risk factors, and medications are highlighted. Preventive measures are also proposed based on scientific research.*

***Keywords.** autism, pregnancy, prenatal development, genetic risk, infections, neuroinflammation.*

Kirish. Autizm spektr buzilishi (ASB) – bu asosan erta bolalik davrida namoyon bo‘ladigan neyrorivojlanish buzilishi bo‘lib, ijtimoiy aloqa, til, qiziqish va harakatlar sohalarida cheklovlar bilan xarakterlanadi [1]. ASBning etiologiyasi ko‘p omilli bo‘lib, ularning bir qismi homiladorlik davrida yuzaga chiqadi. Prenatal davrdagi xavf omillarini aniqlash orqali ASBning oldini olish yoki kamaytirish imkoniyati paydo bo‘ladi [2].

Genetik va epigenetik omillar.

Genetik asoslar. So‘nggi yillarda genetik mutatsiyalar bilan bog‘liq ko‘plab tadqiqotlar autizm rivojida katta rol o‘ynayotganini ko‘rsatmoqda. ASB bilan bog‘liq bo‘lgan genlar orasida CHD8, SHANK3, NRXN1, SCN2A, PTEN kabilar alohida ajralib turadi [3]. Bular sinaptik plastisit, neyronlarning migratsiyasi va signal uzatishga ta‘sir qiladi.

Epigenetik mexanizmlar. Epigenetik o‘zgarishlar — DNK metilatsiyasi, histonlar modifikatsiyasi yoki mikroRNAlar orqali amalga oshadi va ular gen ifodalanishini o‘zgartirib, ASB rivojlanish xavfini oshirishi mumkin. Masalan, homiladorlikdagi yomon ovqatlanish DNMT1 fermentining faolligiga ta‘sir qilib, miyada neyronlar differensiasiyasini buzishi mumkin [4].

Homiladorlikdagi onaning sog‘ligi. Metabolik sindrom va diabet. Gestatsion diabet yoki semizlik (BMI >30) bo‘lgan homilador ayollarda ASB xavfi ikki barobarga oshadi. Yuqori glyukoza miqdori, insulin rezistentlik va yallig‘lanish markerlari (IL-6, TNF- α) miyada neyronlarning noto‘g‘ri differensiasiyasi va migratsiyasiga olib keladi [5, 6].

Stress va psixologik holat. Prenatal stress homilada gipotalamo-gipofiz-adrenal o‘qining (HPA) faoliyatini o‘zgartiradi. Bu esa kortizol darajasining yuqorilashiga va shuning natijasida miya rivojida sustlashuvlarga olib keladi [7]. Tadqiqotlarda ko‘rsatilishicha, erta gestatsiya davridagi stress ASB xavfini 1,5-2,3 marta oshiradi [8].

Onaning immun tizimi. Ona organizmida infeksiyalarga immun javobning ortishi sitokinlar (xususan IL-6 va IL-17A) ajralishiga olib keladi. Bu moddalar platsenta orqali homilaga o‘tib, miyada yallig‘lanishni chaqiradi va neuroinflammatsiyani rivojlantiradi [9].

Ekologik va toksik omillar.

Havo ifloslanishi. Havo ifloslanishi — ayniqsa PM_{2,5}, NO₂, va qo‘rg‘oshin zarralari — homilaning markaziy asab tizimiga zarar yetkazishi mumkin. Volk va boshqalarning tadqiqotida homiladorlikning 2-trimestrida iflos havo bilan yashagan onalarda ASB xavfi sezilarli oshgan [10].

Dori-darmonlar va spirtli ichimliklar. Valproat kislotasi, litiy, talidomid va boshqa antikonvulsantlar homila neyroinkishofiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi [11].

Shuningdek, homiladorlik davrida chekish va alkogol qabul qilish fetotoksik ta'sirga ega bo'lib, ASB rivojiga zamin yaratadi [12].

Infeksiyalar va homilaga immun ta'sir. Virusli infeksiyalar. Masalan, gripp, sitomegalovirus, Zika va SARS-CoV-2 infeksiyalari homiladorlikda o'tkazilganda ASB xavfi ortadi. Autoimmun reaksiya orqali miyadagi mikroglial hujayralar faollashadi va neyrogenezga salbiy ta'sir qiladi [13].

Yallig'lanish va sitokinlar. Onaning yallig'lanish darajasi ortganda homila miya strukturasi anomaliyalar vujudga keladi. Mahmud et al. (2020) tomonidan olib borilgan tadqiqotda ASB tashxisi qo'yilgan bolalarning onalarida IL-6 darajasi yuqori bo'lgan [14].

Muhokama. Ko'rinib turibdiki, ASBning prenatal sabablari ko'p qirrali va o'zaro bog'liq. Genetik fond va onaning immun holati asosiy baza sifatida qaraladi. Ekologik ta'sirlar, stress, yomon ovqatlanish va toksik moddalar bu asosga ta'sir ko'rsatadi. Har bir omil miyada sinaptogenez, neyrogenez yoki yallig'lanish jarayonlarini o'zgartiradi. Interdisiplinar yondashuv asosida tug'ruqgacha skrininglar, ijtimoiy va ekologik muhitni yaxshilash orqali ASB rivojini kamaytirish mumkin.

Xulosa. Prenatal davrda autizm spektr buzilishi rivojiga olib keluvchi omillar ko'p va murakkab. Ushbu maqolada ko'rsatilgan genetik, immunologik, metabolik va ekologik xavf omillari ASBni tushunishda asosiy nuqtalarni belgilaydi. Sog'lom homiladorlik uchun ilmiy asoslangan yondashuvlar — oldini olish va erta aniqlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.).
2. Chaste, P., & Leboyer, M. (2012). Autism risk factors: genes, environment, and gene-environment interactions. *Dialogues in Clinical Neuroscience*, 14(3), 281–292.
3. De Rubeis, S. et al. (2014). Synaptic, transcriptional and chromatin genes disrupted in autism. *Nature*, 515(7526), 209–215.
4. Jiang, Y. H., & Ehlers, M. D. (2013). Modeling autism by SHANK gene mutations in mice. *Neuron*, 78(1), 8–27.
5. Н.С.Атаханова. Частота факторов риска сердечно сосудистих заболеваний в различных возрастных категориях у мужчин и женщин // *Международный журнал научной педиатрии* 2024, №3/8, стр 695-698.
6. Xu, G. et al. (2014). Association of gestational diabetes mellitus with increased risk of autism in children. *JAMA*, 311(9), 935–945.

7. Kinney, D. K. et al. (2008). Prenatal stress and risk for autism. *Neurosci Biobehav Rev*, 32(8), 1519–1532.
8. Beversdorf, D. Q. et al. (2005). Timing of prenatal stressors and autism. *J Autism Dev Disord*, 35(4), 465–475.
9. Patterson, P. H. (2009). Immune involvement in schizophrenia and autism: etiology, pathology and animal models. *Behav Brain Res*, 204(2), 313–321.
10. Volk, H. E. et al. (2013). Traffic-related air pollution, particulate matter, and autism. *JAMA Psychiatry*, 70(1), 71–77.
11. Christensen, J. et al. (2013). Prenatal valproate exposure and risk of autism spectrum disorders and childhood autism. *JAMA*, 309(16), 1696–1703.
12. Landrigan, P. J. (2010). What causes autism? Exploring the environmental contribution. *Curr Opin Pediatr*, 22(2), 219–225.
13. Hornig, M. et al. (2018). Prenatal fever and autism risk. *Molecular Psychiatry*, 23, 759–766.
14. Mahmud, M. A. et al. (2020). Maternal interleukin-6 levels during pregnancy and the risk of autism. *Biol Psychiatry*, 87(9), 797–806.